

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI NHÀ TRƯỜNG TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Huỳnh Thanh Điền¹

Tóm tắt:

Để đáp ứng được các điều kiện gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ và kiến toàn hệ thống quản lý chất lượng; theo đó, cần nguồn nhân lực vận hành hệ thống là yếu tố quyết định. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt được nhu vận hành hệ thống sản xuất đạt chuẩn do chưa gắn kết được cơ sở đào tạo với hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong khi đó, TpHCM chưa định hình rõ mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo trong đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ. Để thúc đẩy quá trình liên kết đó, cần phát huy tốt vai trò cầu nối của các Hiệp hội, thiết lập cơ chế khuyến khích, và nhà nước giữ vai trò điều phối các mối liên kết.

Từ khoá: Nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực công nghiệp hỗ trợ.

ENTERPRISE-SCHOOL LINKAGES IN VOCATIONAL HUMAN RESOURCE TRAINING IN HO CHI MINH CITY

Dr. Huynh Thanh Dien

Abstract:

To meet the conditions for participation in global supply chains, enterprises are required to invest in technology and strengthen quality management systems; consequently, a qualified workforce capable of operating these systems becomes a decisive factor. Research findings indicate that the current workforce does not adequately meet the requirements of standardized production systems due to the insufficient linkage between training institutions and industrial production activities. Meanwhile, Ho Chi Minh City has not yet clearly established a model of collaboration between enterprises and educational institutions in the training of human resources for supporting industries. To foster such linkages, it is necessary to leverage the bridging role of business associations, establish incentive mechanisms, and enhance the coordinating role of the state in aligning partnerships.

Keywords: Human resources, supporting industry workforce training.

¹ Đại học Nguyễn Tất Thành – ĐT: 098 8868 470; Email: thanhdien82@yahoo.com.

1. Giới thiệu

Một quốc gia công nghiệp được biểu hiện trước hết phải sản xuất được sản phẩm công nghiệp đầu cuối tiêu biểu. Theo đó, phải hình thành được mạng lưới các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ trợ (bao gồm nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng) phục vụ cho sản xuất sản phẩm đầu cuối của quốc gia và tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phát triển sẽ là tác nhân thúc đẩy về phía cung để phát triển các ngành công nghiệp trong nền kinh tế (phát triển trong nước hoặc thu hút FDI). Ngược lại, khi một quốc gia thu hút được nhiều doanh nghiệp sản xuất đầu cuối sẽ tạo ra động lực về cầu để thu hút doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT phát triển. Do vậy, việc sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là đặc trưng của một nước công nghiệp.

Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ TpHCM giai đoạn 2016-2020 cho thấy doanh nghiệp TpHCM chủ yếu cung ứng được sản phẩm linh kiện, phụ tùng được sản xuất với công nghệ đơn giản, giá trị gia tăng thấp dùng cho sản xuất sản phẩm đầu cuối nội địa (90% cung ứng nội địa). Đối với các nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng đòi hỏi công nghệ cao, giá trị gia tăng cao để cung ứng cho sản xuất sản phẩm đầu cuối công nghệ cao, sản xuất của doanh nghiệp FDI thì khả năng tiếp cận thấp. Đồng thời cũng chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu: Xuất khẩu linh kiện, phụ tùng phần lớn là do doanh nghiệp FDI thực hiện; doanh nghiệp trong nước rất hạn chế (xuất khẩu sản phẩm CNHT không đáng kể)

Điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp nhận được đơn đặt hàng sản xuất sản phẩm CNHT cần thỏa mãn các điều kiện về sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng; giá cả cạnh tranh; đáp ứng được số lượng; thực hiện tốt cam kết về tiến độ sản xuất, thời gian giao hàng; tương tác tốt với các thay đổi về yêu cầu của khách hàng. Để đáp ứng được đòi hỏi đó, doanh nghiệp phải đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất nhằm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, số lượng; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (kể cả cung ứng nội địa lẫn xuất khẩu); chuyên nghiệp hoá trong quản trị, đặc biệt là năng lực phát triển và khai thác thị trường, năng động tiếp cận doanh nghiệp sản xuất đầu cuối. Muốn vận hành được hệ thống sản xuất sản phẩm CNHT đạt chuẩn để gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi DN phải có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, đáp ứng được kiến thức, kỹ năng phù hợp. Trong khi đó TpHCM chưa định hình rõ mô hình liên kết đào tạo nguồn nhân lực nghề giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Do vậy, chất lượng nguồn nhân lực khó đáp ứng được nhu cầu vận hành hệ thống sản xuất của DN trong lĩnh vực CNHT.

Mục tiêu của bài viết nhằm thiết lập mô hình thúc đẩy quá trình liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu vận hành hệ thống sản xuất CNHT. Trước hết, phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Kế đến là phân tích mối liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhằm xác định những nút thắt gây tắc nghẽn trong mối liên kết đó, gây ra hậu quả của nguồn nhân lực không đáp ứng nhu cầu. Từ đó, đề xuất mô hình thúc đẩy quá trình liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu vận hành hệ thống sản xuất phụ trợ.

2. Lý thuyết về liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực

Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Do vậy, việc đào tạo cần có sự tham gia của doanh nghiệp trên các

khía cạnh gồm xác định nhu cầu, xây dựng chương trình, mô phỏng thực hành, trao đổi giảng viên giữa doanh nghiệp với nhà trường. Jin Xiao (1996) cho rằng mối liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường sẽ giúp chuyển giao được kết quả nghiên cứu của nhà trường cho doanh nghiệp, đồng thời sẽ giúp phát triển năng lực tiềm năng trong học viên nhờ vào sự kết hợp lý thuyết và thực hành trong đào tạo.

Nhiều quốc gia trên thế giới nhận thức rõ về lợi ích của mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nghề, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Duffie (1995) đã kiểm chứng chất lượng nguồn nhân lực ở các nhà máy lắp ráp ô tô đóng góp phần lớn đến năng suất và chất lượng nhà máy lắp ráp nhờ vào vận dụng mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp với nhà trường, nhất là sự liên kết trong xây dựng chương trình đào tạo. Do vậy, Paul & các cộng sự (2003) đưa ra lời khuyên cho các trường cần định hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, thận trọng xem xét đến sự thay đổi công nghệ, thị trường lao động,... trong xu hướng toàn cầu hoá.

Ở Việt Nam, nhận thức về tầm quan trọng của mối liên kết doanh nghiệp với nhà trường cũng đã hình thành từ lâu, được nhiều học giả đề cập đến trong các nghiên cứu. Chẳng hạn như Phùng Xuân Nhạ (2008) đã chỉ ra thực tế giáo dục đại học nước ta hiện nay thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp do vấn đề về lợi ích, thiếu cơ chế liên kết và điều kiện liên kết. Tác giả cũng đã chỉ ra được lợi ích của doanh nghiệp và nhà trường khi thực hiện liên kết. Về phía doanh nghiệp, việc liên kết sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của mình, doanh nghiệp sẽ đặt sẵn cho nhà trường những thiết kế nội dung đào tạo, lựa chọn giáo viên tối ưu và giảm bớt khó khăn kinh phí cho nhà trường. Ngược lại, cơ chế đào tạo của nhà trường sẽ đi theo một quy trình phi truyền thống, do nhà trường đã nắm rõ gói kỹ năng cần có của người cần đào tạo trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp sau đó mới lựa chọn công nghệ đào tạo và đầu vào phù hợp.

Như vậy, phần lớn các nghiên cứu đều khẳng định lợi ích của việc liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực cho cả hai phía. Tuy nhiên, việc liên kết không tự nó hình thành mà cần có cơ chế thúc đẩy các mối liên kết dưới hình thức bắt buộc và tự nguyện.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Để phân tích thực trạng nguồn nhân lực nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra từ 1.167 doanh nghiệp thuộc chương trình tư vấn chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ TpHCM do Đại học Kinh tế Tp.HCM phối hợp với Cục Thống kê TpHCM thực hiện năm 2015 đề Trong số 1.167 doanh nghiệp được khảo sát, có 203 doanh nghiệp FDI và 964 doanh nghiệp trong nước. Để đánh giá mối liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực nghề, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn sâu với đại diện lãnh đạo doanh nghiệp thuộc 6 ngành công nghiệp của TpHCM.

4. Thực trạng nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ TpHCM

4.1 Khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNHT của TpHCM

Kết quả khảo sát nguồn nhân lực thuộc bốn ngành công nghiệp trọng yếu và hai ngành công nghiệp truyền thống² cho thấy trình độ nhân lực của doanh nghiệp trong nước chủ

² Bốn ngành công nghiệp trọng yếu bao gồm: cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin; chế biến tinh lương thực thực phẩm; hoá nhựa cao su; hai ngành truyền thống là dệt may và giày da.

yếu từ Sơ cấp, Trung cấp trở xuống (85%), trong đó lao động phổ thông chiếm tỉ lệ cao (70%), cao nhất là ở nhóm Dệt may và Da giày (76-87%). Nhóm Cơ khí chế tạo, Điện tử - CNTT và Chế biến tinh lương thực, thực phẩm có trình độ nhân lực cao đẳng, đại học trở lên cao hơn trung bình toàn ngành và các nhóm ngành khác (trên 20%).

Doanh nghiệp FDI sử dụng lao động có trình độ phổ thông với tỷ lệ cao hơn doanh nghiệp trong nước; tỷ lệ nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thấp hơn các doanh nghiệp trong nước; và tỷ lệ lao động có trình độ phổ thông chiếm tỷ lệ khá cao ở các doanh nghiệp FDI (89% của FDI và 70% của doanh nghiệp trong nước). Nguyên nhân do các doanh nghiệp FDI hoạt động gia công là chủ yếu, cộng thêm lý do đầu tư vào Việt Nam cũng có nguồn gốc từ giá nhân công thấp nên các doanh nghiệp này chủ yếu sử dụng công nghệ thâm dụng lao động, do vậy lao động phổ thông được sử dụng rất nhiều.

Bảng 1: Hiện trạng lao động của doanh nghiệp trong nước (%)

	Cơ khí	Điện tử - CNTT	Cao su - nhựa	CB tinh LTTT	Dệt may	Da giày	Chung
Lao động là người nước ngoài	0,04	0,10	0,89	0,43	0,02	0,41	0,27
Lao động chưa qua đào tạo nghề	11,35	4,46	17,54	18,89	15,76	31,05	19,52
Lao động đào tạo nghề tại chỗ	42,57	64,36	63,78	64,34	61,85	59,41	59,87
Công nhân kỹ thuật	38,21	18,38	13,75	10,84	20,75	7,79	16,80
Kỹ sư và trên kỹ sư	7,86	12,80	4,93	5,94	1,64	1,76	3,82

Nguồn: trích từ Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2020.

Đối với lao động kỹ thuật và trực tiếp sản xuất với cách thức sử dụng khác nhau giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Tỷ lệ doanh nghiệp FDI đào tạo nghề tại chỗ khá cao so với doanh nghiệp trong nước (FDI 81% còn doanh nghiệp trong nước 59%), nhất là ở nhóm ngành: Cơ khí chế tạo, Cao su - nhựa, Chế biến tinh lương thực, thực phẩm và Da giày. Các doanh nghiệp FDI có xu hướng tuyển dụng khác với doanh nghiệp trong nước: (1) Với doanh nghiệp trong nước, hướng đến khi tuyển dụng lao động có sẵn kỹ năng để làm việc ngay; (2) Còn với doanh nghiệp FDI, yêu cầu đối với người lao động chủ yếu là khả năng tiếp thu kiến thức, còn lại doanh nghiệp sẽ đào tạo lao động theo nhu cầu do doanh nghiệp đầu tư khá bài bản cho hoạt động đào tạo. Tỷ lệ lao động kỹ thuật chưa qua đào tạo nghề của doanh nghiệp trong nước cao hơn doanh nghiệp FDI (FDI 9% còn doanh nghiệp trong nước là hơn 19%). Nguyên nhân là các doanh nghiệp trong nước chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo kiểu gia đình và kinh nghiệm, các sản phẩm sản xuất đơn giản nên lao động kỹ thuật chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao.

Đối với lao động gián tiếp là nguồn lao động liên quan trực tiếp đến năng lực quản trị và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp trong nước, gần một nửa lao động quản lý có trình độ cao đẳng, đại học trở lên (48%), và tỷ lệ này thấp nhất ở ngành Da giày. Đối với doanh nghiệp FDI, tình hình cũng tương tự (45%) nhưng có sự khác biệt đáng chú ý ở ngành Cao su - nhựa khi tỷ lệ lao động quản lý có trình độ phổ thông chiếm tỷ lệ khá cao ở doanh nghiệp FDI. Nguyên nhân do doanh nghiệp FDI hoạt

động sản xuất gia công với tỷ lệ cao hơn các doanh nghiệp trong nước nên nhu cầu về trình độ đối với lao động tương đối giản đơn nên các vị trí lao động gián tiếp (trừ lao động kỹ thuật) có trình độ tương đối thấp so với các doanh nghiệp trong nước.

Với thực trạng như trên cho thấy nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ. Biểu hiện trước hết là yếu kém trong kỹ năng tương tác với thị trường như nắm bắt được nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm của khách hàng; liên kết với các nhà cung cấp. Kế đến là các yếu kém trong kỹ năng vận hành hệ thống sản xuất, nhất là trình độ quản lý; hạn chế trong khả năng tiếp thu, thích ứng công nghệ mới từ nước ngoài thấp; khả năng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công nghệ mới yếu kém (Bảng 2). Những hạn chế của nguồn nhân lực là yếu tố chủ yếu dẫn đến những yếu kém trong khả năng sáng tạo, lỗi hệ thống vận hành thường xuyên xảy ra gây phát sinh thêm chi phí, dẫn đến giá thành cao (Bảng 2) và khó thực hiện cam kết với khách hàng.

Bảng 2. Tỷ lệ (%) doanh nghiệp gặp phải các khó khăn

	Cơ khí chế tạo	Điện tử - CNTT	Hóa chất, cao su - nhựa	CB tinh lương thực, thực phẩm	Dệt may	Da giày	Chung DN trong nước	DN FDI
- Công nghệ lạc hậu	21,76	31,71	18,75	17,6	16,74	20,47	19,71	9,36
- Không nắm bắt được nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm của khách hàng	5,73	9,76	10,23	5,6	7,3	9,45	7,57	7,88
- Khả năng tiếp thu, thích ứng công nghệ mới từ nước ngoài thấp	12,98	17,07	16,48	12	13,3	14,96	14	10,84
- Thiếu nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao	36,64	48,78	36,93	20	36,91	33,86	34,75	41,87
- Khả năng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công nghệ mới yếu kém	20,23	24,39	18,75	11,2	10,3	13,39	15,66	11,82
- Trình độ quản lý	14,12	17,07	12,5	12,8	21,89	20,47	16,49	18,72
- Giá thành cao	41,98	43,9	44,32	43,2	48,93	44,88	44,71	42,86
- Liên kết với các nhà cung cấp	15,65	17,07	11,36	14,4	16,31	20,47	15,56	13,3

Nguồn: Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM (2015).

4.2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ xuất phát từ nguyên nhân mang tính xuyên suốt, bao trùm lên mọi nguyên nhân là phương thức đào tạo nguồn nhân lực dạy nghề chưa sát với yêu cầu của thực tiễn sử dụng của doanh nghiệp. Hay nói cách khác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sử dụng lao động chưa gắn kết với nhau. Thực trạng này đã được nhận diện từ rất lâu, bàn đến rất nhiều tại các hội thảo; cũng như chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, để hiện thực hoá chủ trương liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thì chưa được định hình rõ nét trên phạm vi cả nước nói chung và Tp.HCM nói riêng.

Về phía cơ sở đào tạo nghề: Chương trình đào tạo tại các cơ sở dạy nghề CNHT không thể nói là không tốt, nhưng thường được thiết kế chủ quan bởi cơ sở đào tạo dựa trên những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của mỗi chuyên ngành, chứ không dựa

vào nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng. Khi xây dựng chương trình đào tạo, các cơ sở dạy nghề thường tham khảo chương trình đào tạo lẫn nhau hoặc các chương trình của các trường danh tiếng trên thế giới mà quên đi điều kiện, yêu cầu kỹ năng đặc thù của các doanh nghiệp. Do vậy, kiến thức và kỹ năng của học viên sau khi tốt nghiệp không được vận dụng ở thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, lâu ngày không thực hành nên những kỹ năng người lao động học được tại trường cũng dần bị quên lãng.

Hơn nữa, nguồn học viên đào tạo chủ yếu từ các cá nhân tự do có nhu cầu học nghề với chỉ tiêu tuyển sinh được giao dựa trên các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của từng cơ sở đào tạo, chứ không theo đặt hàng từ các doanh nghiệp sử dụng. Thậm chí, nhà nước giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường cũng không dựa trên khảo sát chính xác nhu cầu sử dụng nhân lực của thị trường lao động nên dễ dẫn đến tình trạng mất cân đối trong đào tạo giữa các ngành, các bậc học khác nhau.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên phần lớn chỉ là các “thầy giáo chuyên dạy”, thiếu thực tiễn ở các đơn vị vận hành hệ thống sản xuất; phòng thí nghiệm biệt lập với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí khá lạc hậu,... cũng là các nguyên nhân làm gia tăng thêm khoảng cách giữa đào tạo với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về phía doanh nghiệp: Các doanh nghiệp sử dụng lao động nghề trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chủ yếu tuyển dụng lao động đã tốt nghiệp ở các trường với lĩnh vực đào tạo không hoàn toàn phù hợp, hoặc lao động phổ thông để tự đào tạo. Mặc dù các doanh nghiệp có cùng nhận định là chất lượng đào tạo không phù hợp với yêu cầu của sử dụng, nhưng rất ít doanh nghiệp đặt hàng cơ sở đào tạo với các yêu cầu cụ thể. Nguyên nhân là phần lớn doanh nghiệp TpHCM là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu cầu nhân lực của mỗi doanh nghiệp không lớn, không đủ 1 đơn hàng để đặt hàng các cơ sở đào tạo. Rất ít doanh nghiệp chủ động đến gặp cơ sở đào tạo để đặt hàng với các yêu cầu đào tạo cụ thể; thay vào đó, tùy vào khả năng mà mỗi doanh nghiệp tự thiết kế chương trình đào tạo riêng.

Vai trò cầu nối của các Hiệp hội: Để doanh nghiệp và nhà trường liên kết được với nhau trong đào tạo nghề thì cần trung gian làm cầu nối, đó là các Hiệp hội doanh nghiệp. Lẽ ra Hiệp hội là nơi tổng hợp các nhu cầu nguồn nhân lực của ngành để đặt hàng cơ sở đào tạo về số lượng và chất lượng, nhưng rất ít Hiệp hội nào ở Tp.HCM làm được điều đó. Hơn nữa các cơ sở đào tạo thường đứng ngoài các Hiệp hội nên cũng khó nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp trong hội.

Vai trò điều tiết của chính phủ/ chính quyền: Trong khi các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của DN; các trường đào tạo chưa liên kết được với DN trong triển khai hoạt động đào tạo, và vai trò trung gian làm cầu nối của các Hiệp hội còn mờ nhạt; thì chính phủ / chính quyền cũng chưa thật sự làm tốt vai trò điều phối các mối quan hệ giữa các chủ thể đó. Mọi sự liên kết tích cực đều cần đến sự điều phối của bàn tay chính phủ/chính quyền, chứ không thể tự nó hình thành. Bởi khi doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và hiệp hội liên kết với nhau thì cần có một cơ chế thống nhất dù dưới hình thức bắt buộc hay tự nguyện. Tuy nhiên, chưa có cơ chế đáng kể nào, cũng như hành động cụ thể nào từ phía chính sách để thúc đẩy các mối liên hệ đó ở Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng.

5. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nguồn nhân lực CNHT phù hợp với Tp.HCM

5.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực CNHT của Tp.HCM

Trong đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ TpHCM giai đoạn 2015-2020 đã định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNHT trên cơ sở liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đảm bảo tính thực hành, ứng dụng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nghề theo hướng liên kết và hợp tác với cơ sở đào tạo nước ngoài có công nghiệp hỗ trợ phát triển, có mô hình đào tạo gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Trong đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2020 đặt mục tiêu như sau:

- Giai đoạn 2015-2020: hình thành được một số cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở liên kết giữa tổ chức nước ngoài với trong nước để đào tạo nhân lực theo hướng vận hành công nghệ được chuyển giao cho doanh nghiệp CNHT: ngành Cơ khí chế tạo là 2, Điện tử - CNHT là 2, Cao su – nhựa là 1, Chế biến tinh lương thực, thực phẩm là 2, Dệt may là 2, Da giày là 1.

- Giai đoạn 2021-2025: nâng số cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở liên kết giữa tổ chức nước ngoài với trong nước đối với ngành Cơ khí là 3, Điện tử - CNHT là 3, Cao su – nhựa là 5, Chế biến tinh lương thực, thực phẩm là 3, Dệt may là 4, Da giày là 1.

5.2. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nguồn nhân lực CNHT của Tp.HCM

Để thực hiện được mục tiêu và định hướng phát triển nguồn nhân lực CNHT đề ra, cần triển khai các chương trình đào tạo theo mô hình **liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nguồn nhân lực** như khái quát ở **Hình 1**. Chức năng của các chủ thể trong mô hình liên kết như sau:

Hình 1: Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết.

- **Các Hiệp hội ngành nghề:** Thực hiện chức năng cầu nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Theo đó, tích cực tổng hợp các kỹ năng yếu kém của nguồn nhân lực để liên kết với các Trường/Viện, các cơ sở đào tạo nghề để thiết kế chương trình và thực hiện đào tạo. Các Hiệp hội cũng là đầu mối tổng hợp nhu cầu/ yêu cầu trình độ nguồn nhân lực nghề từ doanh nghiệp để thông tin đến các cơ sở đào tạo nhằm xây dựng chỉ tiêu và chương trình đào tạo phù hợp; Nhà nước (ở TpHCM là Sở Lao động) tiến hành các hỗ trợ theo quy định của Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015.

- **Doanh nghiệp:** thông tin đến Hiệp hội/ cơ sở đào tạo về kỹ năng yếu kém của nguồn nhân lực, nhu cầu/ yêu cầu trình độ nguồn nhân lực nghề; đặt hàng cơ sở đào tạo về số lượng và chất lượng. Tích cực tham gia góp ý các chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo cho các cơ sở đào tạo. Đồng thời tạo mọi điều kiện để giảng viên thực hành, tư vấn cho doanh nghiệp; học sinh, sinh viên tham quan, thực tập, thực hành.

- **Các cơ sở đào tạo nghề:** Chủ động triển khai mô hình liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo – doanh nghiệp thông qua vai trò điều phối của Hiệp hội và hỗ trợ từ nhà nước (Sở Lao động):

+ Chủ động khảo sát doanh nghiệp (có thể trực tiếp và/hoặc gián tiếp thông qua các Hội) để thiết kế, điều chỉnh chương trình đào tạo, nắm bắt nhu cầu về số lượng, cơ cấu nhân lực các ngành, yêu cầu về chất lượng để đảm bảo đào tạo theo đúng nhu cầu.

+ Chủ động gửi giảng viên đến doanh nghiệp nghiên cứu, thực hành, tư vấn; gửi học sinh, sinh viên tham quan, thực tập, thực hành.

+ Liên kết với các trường đào tạo nghề nước ngoài (chẳng hạn như Nhật Bản, Hàn Quốc) để gửi cán bộ là giảng viên dạy nghề thuộc các cơ sở dạy nghề của TpHCM. Ưu tiên trong lĩnh vực: cơ khí, hoá cao su, chế biến lương thực thực phẩm, công nghệ thông tin, thiết kế thời trang.

+ Chủ động mời gọi các chuyên gia (kinh tế, công nghệ) của Nhật Bản, Hàn Quốc đã về hưu, có năng lực - kinh nghiệm và tâm huyết để làm giảng viên cao cấp (giảng cho giảng viên, tư vấn thiết kế các phòng thí nghiệm); làm cầu nối giữa cơ sở đào tạo trong nước với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nước ngoài.

- **Cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề:** điều phối các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho CNHT theo định hướng liên kết doanh nghiệp – Hiệp hội - cơ sở đào tạo. Các công cụ điều phối cụ thể như sau:

+ Quy hoạch/ kế hoạch: Trong quy hoạch, kế hoạch cần xác định rõ nhu cầu về số lượng, cơ cấu, và các yêu cầu về chất lượng để khuyến cáo các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo. Trong định hướng phát triển các cơ sở đào tạo cần ưu tiên các hiệp hội ngành nghề thành lập Viện/Trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo hướng đào tạo chuyển giao công nghệ (Đào tạo các công nghệ và hệ thống quản lý và chế tạo tiên tiến). Bên cạnh đó, cần thu hút và khuyến khích thành lập các cơ sở đào tạo từ các nước có nền công nghiệp phát triển tham gia thành lập tại KCN, KCNC, trong đó, ưu tiên các quốc gia Nhật, Mỹ, Hàn Quốc.

+ Tham mưu xây dựng cơ chế: hỗ trợ cho các chương trình đào tạo dưới hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo trên các phương diện: (1) hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu ứng dụng, cải tiến được thực hiện trên cơ sở doanh nghiệp đặt hàng cơ sở đào tạo; (2) Hỗ trợ kinh phí cho các chương trình đào tạo quản lý sản xuất bao gồm xây dựng hệ thống đổi mới và sáng tạo, xây dựng hệ thống quản lý sản xuất tiên tiến và đạt tiêu chuẩn quốc tế, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao công nghệ chế tạo tiên tiến; (3) Hỗ trợ hình thành các cơ sở đào tạo nghề của các Hiệp hội ngành nghề; (4) tổ chức các chương trình hợp tác giữa Tp.HCM với các tổ chức đào tạo, doanh nghiệp nước ngoài trong việc đào tạo độ ngũ cán bộ quản lý, giảng viên thuộc các cơ sở đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

+ Kiểm tra/ giám sát các hoạt động của các chủ thể (doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các Hiệp hội) trong triển khai các chương trình đào tạo theo mô hình liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.

+ Triển khai và cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ từ Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ

phát triển nguồn nhân lực: (1) Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ cho đào tạo nguồn nhân lực; (2) Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực được tài trợ, hỗ trợ từ các Quỹ về khoa học và công nghệ, đào tạo và các Quỹ khác; (3) Nhà nước khuyến khích xây dựng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

5.3. Giải pháp thực hiện

- Kiện toàn hoạt động các Hiệp hội thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành truyền thống của TpHCM đủ năng lực để thực hiện chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.

- Lựa chọn một số cơ sở đào tạo, một số doanh nghiệp điển hình thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu để thí điểm **chương trình kết nối đào tạo theo mô hình liên kết giữa DN với cơ sở đào tạo** để từng bước rút kinh nghiệm và nhân rộng sau đó. Mục đích của các chương trình kết nối đào tạo hướng đến tạo ra một mô hình kiểu mẫu trong liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp thông qua cầu nối là các Hiệp hội ngành nghề. Mỗi mô hình cần xác định rõ các nhóm công tác cụ thể trên các khía cạnh như: (1) xây dựng chương trình đào tạo; (2) xác định nhu cầu và đặt hàng nhân lực; (2) Phương thức đào tạo, thí nghiệm, thực hành; (3) giải quyết đầu ra đào tạo. Đồng thời cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa 3 chủ thể đó, trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của các bên có liên quan. Trong giai đoạn 2016-2020 thực hiện thí điểm các chương trình sau:

- + Chương trình kết nối đào tạo nghề ngành cơ khí chế tạo.
- + Chương trình kết nối đào tạo nghề ngành điện – điện tử.
- + Chương trình kết nối đào tạo nghề ngành công nghệ thông tin.
- + Chương trình kết nối đào tạo thiết kế thời trang.

- TpHCM nên dành một nguồn ngân sách thích hợp để triển khai các chương trình trong mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực: (1) hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu ứng dụng; (2) đào tạo nguồn nhân lực cho các trường, đào tạo quản lý sản xuất, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp; (4) Hỗ trợ hình thành các cơ sở đào tạo nghề của các Hiệp hội ngành nghề; (5) tổ chức các chương trình hợp tác giữa Tp.HCM với các tổ chức đào tạo, doanh nghiệp nước ngoài trong việc đào tạo độ ngũ cán bộ quản lý, giảng viên thuộc các cơ sở đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Trong nhóm giải pháp này cần tận dụng các hỗ trợ được quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

- Cuối cùng, nhưng lại là quan trọng nhất, TpHCM nên kiện toàn 1 tổ chức có chức năng kết nối cung cầu cung cầu lao động, đào tạo nghề thực chất hơn (không nhất thiết thành lập mới, chỉ cần kiện toàn 1 tổ chức có chức năng phù hợp). Tổ chức này có nhiệm vụ điều phối tất cả các chương trình kết nối đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo; hỗ trợ, tư vấn các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp về tiếp cận các chính sách ưu đãi của nhà nước liên quan đến đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề trong lĩnh vực dạy nghề nói riêng.

Tài liệu tham khảo:

- Jin Xiao (1996). "The Relationship Between Organizational Factors and the Transfer of Training in the Electronics Industry in Shenzhen, China". *Human Resource Development Quarterly*, Volume 7, Issue 1, Pages 55–73.
- Duffie M (1995). "Human Resource Bundles and Manufacturing Performance: Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World Auto Industry". *Industrial & Labor Relations Review*, 48: 197-221
- Paul N. Friga, Richard A. Bettis, and Robert S. Sullivan, (2003). "Changes in Graduate Management Education and New Business School Strategies for the 21st Century". *ACAD MANAG LEARN EDU*, 2:3 233-249,
- Phùng Xuân Nhạ, 2008, Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh* 25 (2009) 1-8
- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2016), "Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cận cấu trúc ngành và nhận dạng nhân tố tác động", *Tạp chí Phát triển Kinh tế*. 27(4), 02-20.
- Ủy ban Nhân dân TpHCM (2015). Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020.